

**LAPORAN PRAKTIKUM
MIKROBIOLOGI
ISOLASI MIKROBA UDARA**

**OLEH:
MUTIARA HASIANDO
(2210423024)**

ANGGOTA KELOMPOK:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. MELATI RAMADHANI | 2210421004 |
| 2. NEGI ALFAJRI | 2210421022 |
| 3. MUTIARA AFIFAH | 2210422006 |
| 4. REGGITA MULYANI | 2210422022 |
| 5. FADHILAH AMIRA SYAFA | 2210423002 |
| 6. ALIYA WAFDA | 2210423030 |

ASISTEN PENANGGUNG JAWAB : ADELA PUTRI

**LABORATORIUM PENDIDIKAN III
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2023**

ISOLASI MIKROBA UDARA

I. Prinsip Kerja

Di alam populasi mikroorganisme tidak terpisah sendiri menurut jenisnya, tetapi terdiri dari campuran dari berbagai macam sel. Di dalam laboratorium populasi bakteri ini dapat diisolasi menjadi kultur murni yang terdiri dari satu jenis yang dapat dipelajari morfologi, sifat dan kemampuan biokimia.

II. Metode Praktikum

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum ini dilaksanakan pada hari Jum'at, 22 September 2023 pukul 13.30 – 16.00 WIB di Laboratorium Teaching III, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas.

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan cawan petri, botol spray, bunsen, *colony counter*, dan tabung erlenmeyer. Bahan yang digunakan yaitu korek api, media, spiritus dan alkohol.

2.3 Cara Kerja

Disiapkan alat dan bahan lalu dihidupkan bunsen dengan menggunakan korek api. Selanjutnya disemprotkan alkohol di tangan dan di meja agar steril, lalu dituangkan media yang ada di tabung erlenmeyer ke dalam cawan petri dan diusahakan bekerja dekat dengan api. Setelah itu digerakkan cawan petri membentuk angka 8 lalu diamkan selama 45 menit agar media memadat. Lalu diberikan perlakuan dengan diletakkan di beberapa tempat (laboratorium, WC, dekat tong sampah, cafe biologi dan lorong dekat cafe), ditempelkan media dengan tangan kotor dan tangan yang sudah diberi antiseptik. Setelah itu ditutup cawan petri dan ditutup rapat menggunakan wrap. Dimasukkan ke dalam inkubator setelah 24 jam, kemudian dihitung jumlah koloni dengan bantuan *colony counter*.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Tabel 1. Hasil perhitungan koloni isolasi mikroba udara

Medium	Perlakuan	Hari ke	Total mikroorganisme			
			Bakteri	khamir	Kapang	Jamur
PDA	Tangan dengan disinfektan	1	10	-	-	-
		2	241	-	-	12
	Tangan tanpa disinfektan	1	10	-	-	-
		2	30	-	9	30
NA	Laboratorium	1	6	-	-	-
		2	17	-	-	-
	Toilet	1	18	-	-	-
		2	25	-	1	1
	Tempat sampah	1	12	12		
		2	255	-		
	Cafe biologi	1	4	-	-	-
		2	60	56	5	-
	Lorong biologi	1	105	-	-	-
		2	309	-	-	-

3.2 Pembahasan

Pada praktikum isolasi mikroba udara dapat kita lihat pada tabel di atas semua media ditumbuhi mikroba dengan jumlah terbanyak yaitu pada perlakuan media dibiarkan terbuka di lorong dekat cafe biologi dan yang paling sedikit yaitu tangan tanpa diberi antiseptik. Seharusnya tangan yang diberi desinfektan yang memiliki mikroba yang lebih sedikit dibandingkan tangan tanpa desinfektan karena telah terjadi proses sterilisasi kimiawi, namun tidak sesuai dengan perkiraan, hal ini kemungkinan karena perbedaan lama menempelkan tangan ke media. Tangan tanpa desinfektan yang tidak sampai 10 detik sedangkan tangan dengan desinfektan slama menempelkan sampai 10 detik sehingga lebih banyak mikroba yang ada di media. Bakteri sesudah mencuci tangan menggunakan *hand sanitizer* jumlah bakteri lebih rendah dibandingkan dengan sebelum mencuci tangan menggunakan *hand sanitizer* yaitu berkurang sebesar 96 %. *hand sanitizer* terkandung zat anti kuman/desinfektan

yaitu etanol 60 % - 90 % sehingga *hand sanitizer* efektif untuk membunuh atau mengurangi jumlah mikroorganisme (Cordita *et al.*, 2019).

Tangan yang sudah disterilkan masih terdapat mikroba karena masih ada flora normal (Putra *et al.*, 2018). Flora normal merupakan mikroorganisme yang bertempat pada suatu wilayah tanpa menyebabkan penyakit pada inang yang ditempati. Flora normal juga terdapat pada kulit dan ada dua jenis keluaran normal di kulit yaitu mikroorganisme tetap dan mikroorganisme sementara. Flora tutup yang terdapat di bawah kuku sulit dihilangkan sehingga karena inilah perlakuan tangan ditambah antiseptik masih ada mikroba yang tumbuh. Namun ada juga flora transien yang sangat mudah dihilangkan dengan cara cuci tangan Mencuci tangan merupakan teknik dasar yang paling penting dalam mencegah dan mengontrol infeksi (Hurtagol, 2017).

Mikroba terbanyak terdapat pada perlakuan media dibiarkan terbuka di lorong cafe biologi. Hasil menunjukkan bahwa terdapat 309 koloni bakteri. Hal ini dikarenakan keluar masuknya kendaraan dan aktivitas manusia yang keluar masuk dari cafe biologi yang jaraknya berdekatan dengan area parkir, asap rokok dan kondisi area parkir yang banyak debu. Beberapa sumber pencemar udara di ruang parkir antara lain adalah kendaraan bermotor, asap rokok, dan berbagai aktivitas di ruang parkir tersebut. Tumbuhnya polutan mikrobiologi dalam ruang parkir lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dalam tempat tersebut (Kristanto *et al.*, 2013).

Selanjutnya terbanyak kedua yaitu perlakuan terbuka di tempat sampah didapatkan 255 koloni. Selain tempat juga ada faktor lingkungan yang berkaitan dengan jumlah mikroba yang masuk atau tumbuh, yaitu suhu dan kelembaban. Suhu di sekitar tempat sampah merupakan suhu yang normal dan Keadaan yang lembab pada tumpukan sampah akan memicu munculnya jamur. Selain itu sampah akan mengalami pembusukan secara anaerobik. Hal yang mengindikasikan adanya bakteri adalah munculnya bau tidak sedap (Astuti *et al.*, 2022).

Koloni bakteri terbanyak ketiga yaitu media yang diletakkan di sekitaran café biologi yaitu 60 koloni bakteri. Sama dengan yang lain, hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan sekitar. Keberadaan mikroorganisme di udara dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kelembaban udara, temperatur, aliran udara, pencahayaan,

dan kepadatan hunian serta jenis mikroorganisme (Mayasari *et al.*, 2020). Laju pertumbuhan pertumbuhan bakteri sangat dipengaruhi oleh suhu. Kondisi suhu yang meningkat dapat menghambat atau mendorong pertumbuhan bakteri dan mengaktifkan atau menonaktifkan bakteri (Vidiyani, 2017). Semakin tinggi kelembaban udara dalam ruang menyebabkan semakin tinggi pula jumlah koloni bakteri udara dalam ruang. Semakin tinggi nilai pencahayaan dalam ruang menyebabkan menurunnya jumlah koloni bakteri udara dalam ruang (Wulandari, 2013).

Udara pada dasarnya bukan tempat pertumbuhan dan reproduksi bakteri karena komposisi udara yang tidak sesuai. Bakteri pada udara kemungkinan terbawa oleh debu, uap air, angin dan penghuni dalam ruangan tersebut yang dapat menempel pada permukaan tanah, lantai, ruangan, perabot maupun penghuni ruangan. Bakteri-bakteri tersebut bersifat saprofit dan non patogen, tetapi dengan jumlah yang bertambah dapat berpotensi sama seperti bakteri patogen (Handayani, 2020).

Kualitas udara dalam ruang selain dipengaruhi oleh zat pencemar, juga dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban. Kelembaban dan suhu yang ekstrim dapat menjadi media pertumbuhan bakteri maupun jamur. Jamur dapat tumbuh dalam suasana anaerob dengan kelembaban udara lebih dari 65%. Suhu optimum pertumbuhan jamur saprofit adalah 22-30°C sedangkan jamur patogen akan hidup pada suhu 30-37°C. Suhu udara terbagi menjadi suhu kering dan suhu basah. Suhu kering merupakan suhu yang ditunjukkan oleh termometer suhu ruangan setelah diadaptasikan selama kurang lebih sepuluh menit. Kisaran suhu kering antara 24-34°C. Sedangkan suhu basah menunjukkan suhu udara telah jenuh oleh uap air, umumnya lebih rendah daripada suhu kering yaitu antara 20-25°C (Handayani, 2020).

IV. Penutup

4.1 Kesimpulan

Praktikum yang telah dilaksanakan didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Mikroba terbanyak tumbuh yaitu pada perlakuan media yang diletakkan di lorong cafe biologi dan yang paling sedikit yaitu perlakuan dilakukan di laboratorium.
2. Flora normal adalah mikroorganisme yang tetap ada pada tubuh manusia. Hal ini juga berkaitan dengan adanya koloni yang ditemukan pada media yang diberi tangan dengan antiseptik
3. Mikroba dapat berada dimanapun, di udara ada mikroba. Namun, udara bukan medium pertumbuhan mikroba melainkan perantara.

4.2 Saran

Dari praktikum yang telah dilakukan diharapkan kepada setiap praktikan agar kondusif selama praktikum berlangsung. Selama Praktikum bekerja dengan waktu yang efisien dengan mempelajari terlebih dahulu cara kerja. dan juga diharapkan untuk tidak berbicara pada saat praktikum berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, D., Hastutiningrum, S., dan Sudarsono. 2022 Analisis Kualitas Udara Pada Rumah Warga Terhadap Parameter Bakteri dan Jamur. *Jurnal Teknologi*, 15(2) : 166-171.
- Cordita, R. N., Soleha, T. U., dan Mayasari, D. Perbandingan Efektivitas Mencuci Tangan Menggunakan Hand Sanitizer dengan Sabun Antiseptik pada Tenaga Kesehatan di Ruang ICU RSUD Dr. H. Abdul Moeloek. *Agromedicine* , 6(1) : 145-153.
- Handayani, E. 2020. Analisis Risiko Mikrobiologi Udara Dalam Ruang Pada Puskesmas Di Kota Semarang. *Tesis*. Program Studi Magister Kesehatan Lingkungan Konsentrasi Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang.
- Hurtagol, E.V. 2017. Peningkatan Kualitas Hidup Pada Penderita Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Terapi Hemodialisa Melalui Physiological Intervention Di Unit Hemodialisa RS Royal Prima Medan. *Jurnal Julnantik*, 2(1).
- Kristanto, G.A., Sumabrata, J., & Astuti, S.K. 2013. Analisis Kualitas Udara di Ruang Parkir Bawah Tanah dan Pengaruhnya Terhadap Pengguna. *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, 5(2): 117-126.
- Mayasari, A., Zulkarnain, dan Sari, A. 2020. Analisis Lingkungan Fisik Udara Terhadap Angka Kuman Udara Di Rumah Sakit. *Jurnal ilmu lingkungan*, 13(1).
- Putra, I, Ikhtiar, M., dan Emelda, A. 2018. Analisis Mikroorganisme Udara Terhadap Gangguan Kesehatan Dalam Ruangan Administrasi Gedung Menara UMI Makassar. *Jurnal Kesehatan*, 1(12) : 68-74.
- Vidiyani A. 2017. Analisis Kualitas Lingkungan Fisik dan Tindakan Sanitasi Petugas Terhadap Angka Kuman Udara di Ruang Perawatan Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya. *Tesis*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Wulandari W, Sutomo A H, dan Iravati S. 2015. Angka Kuman Udara dan Lantai Ruang Rawat Inap Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. *Jurnal Berkala Kesehatan*, 1 (1): 13-20.

LAMPIRAN

Gambar 1. Perlakuan tangan ditempelkan di atas medium

Gambar 2. Petridish di warp sampai tidak ada celah

Gambar 3. Perlakuan di laboratorium teaching 3 medium di letakkan di ruangan terbuka selama 3 menit

Gambar 4. Petridish di bungkus dengan kertas koran atau kertas buram

Gambar 5. Perlakuan di laboratorium teaching 3 setelah diinkubasi selama 24 jam

Gambar 6. Perlakuan tangan dengan disinfektan setelah diinkubasi selama 24 jam

Gambar 7. Perlakuan tangan tanpa disinfektan setelah diinkubasi selama 24 jam

Gambar 8. Perlakuan tangan dengan disinfektan setelah diinkubasi selama 2 hari

Gambar 9. Perlakuan di laboratorium teaching 3 setelah diinkubasi selama 2 hari

Gambar 10. Perlakuan tangan tanpa disinfektan setelah diinkubasi selama 2 hari